

О.В. Галясовская // Экономический вестник Донбасса. – 2015. – № 2 (44). – С. 56-63.

4. О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный Закон РФ, № 392 ФЗ от 29.11.2011.

5. Ханин, Д.И. Теория и практика формирования региональных элит / Д.И. Ханин // Вестник ЧитГУ. – 2011. – № 9 (76). – С. 71-78.

6. Тюков Н., Запеклый А. Элиты российских регионов: формирование и развитие // Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. Материалы международного семинара / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М. МОНФ, 1999. – С. 86-94.

УДК 005.35:352.075

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ВАЩЕНКО Н.В.,

д-р экон. наук, доцент,

**профессор кафедры экономики предприятия и
управления персоналом**

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»;

КРЕТОВА А.В.,

д-р экон. наук, доцент, проректор

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлены теоретические аспекты и разработка рекомендаций по формированию региональной системы инструментов реализации государственной политики в социальной сфере. Рассмотрены аспекты невозможности становления социального государства без всесторонней реализации аспектов человекоцентричности.

Ключевые слова: государственная политика, государственные программы, государственные проекты, инструменты, мониторинг, социальное государство, социальное планирование, человекоцентричность

INSTRUMENTS OF STATE POLICY IN THE SOCIAL SPHERE IN THE NEW REALITY

**VASCHENKO N.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Enterprise
Economics and Personnel Management,
FSBEI HE «DONNUET»;**

**KRETOVA A.V.,
Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Vice-Rector
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents theoretical aspects and the development of recommendations for the formation of a regional system of instruments for the implementation of state policy in the social sphere. The aspects of the impossibility of the formation of a welfare state without the comprehensive implementation of aspects of human-centricity are considered.

Keywords: state policy, state programs, state projects, tools, monitoring, social state, social planning, human-centricity

Актуальность и постановка задачи. Современные инструменты государственной политики в социальной сфере могут варьироваться в зависимости от конкретного региона страны и его потребностей. Новые территории Российской Федерации имеют как схожие многолетние проблемы, так и принципиальные отличия, что актуализирует необходимость формирования региональных систем инструментов реализации государственной политики в социальной сфере. Становление и укрепление государственности новых территорий России невозможно без всесторонней реализации аспектов человекоцентричности.

Анализ последних исследований и публикаций. Решению вопроса формирования региональной системы инструментов реализации государственной политики в социальной сфере посвящены работы российских исследователей А.А. Фейфер, О.В. Ивановой, В.Е. Шаруна, С.П. Соляникова, М.Д. Изгияевой.

Однако, зачастую анализ инструментов реализации государственной политики в социальной сфере фокусируется на бюджетной системе, государственных гарантиях и стандартах, а также социальных программах, что не в полной мере соответствует вызовам новой реальности.

Цель статьи – исследование теоретических аспектов и разработка предложений по формированию региональной системы инструментов реализации государственной политики в социальной сфере.

Изложение основного материала. Интеграция новых территорий Российской Федерации требует больших усилий в вопросах становления социального государства, что актуализирует необходимость формирования региональных систем инструментов реализации государственной политики в социальной сфере.

Новая реальность требует внимательного переосмысления возможности использования следующих инструментов (рис. 1).

Рис. 1. Инструменты реализации государственной политики в социальной сфере в условиях новой реальности

1. *Социальные программы и услуги.* Государство разрабатывает и реализует различные программы и услуги для обеспечения социальной защиты и поддержки населения: программы здравоохранения, образования, социального обеспечения, жилья, трудоустройства и другие. Государственная политика Российской Федерации реализуется через проектно-ориентированный подход. Поэтому новым территориям необходимо сформировать региональный правовой механизм и методический подход к реализации новых задач в социальной сфере.

2. *Регулирование.* Разработка и принятие нормативных актов, которые регулируют условия труда, защищают права потребителей, обеспечивают безопасность и т.д., чтобы обеспечить социальную справедливость и защиту интересов населения.

3. *Налоговая политика* для финансирования социальных программ и услуг: налоговые льготы для определенных групп населения, налоговые ставки, которые способствуют социальной справедливости, или налоговые сборы, направленные на финансирование конкретных социальных секторов. В новых регионах на переходный период до 2026 года, социальные выплаты гарантировано не ниже существующих.

4. *Государственное партнерство:* с некоммерческими организациями, общественными объединениями и частным сектором для совместной реализации социальных программ и услуг. Данное направление реализуется при взаимодействии государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Требуется выработка новых государственных механизмов, чтобы реализовывать партнерство государства и некоммерческих объединений в форме социального заказа.

5. *Информационные технологии:* электронное правительство, цифровые платформы и электронные услуги, способствуют повышению эффективности и доступности социальных программ и услуг.

В Российской Федерации информационные технологии представлены в формате:

– Электронное правительство (e-government): информационные технологии позволяющие правительству предоставлять услуги и информацию онлайн. Граждане могут

получать доступ к социальным программам и услугам через интернет, что упрощает их использование и уменьшает бюрократические процедуры. Например, можно подать заявление на получение социальных пособий или записаться на прием к врачу через электронную систему «Госуслуги».

– Цифровые платформы и приложения: разработка специализированных цифровых платформ и приложений помогает сделать социальные программы и услуги более доступными и удобными для пользователей. Например, существуют приложения для мониторинга здоровья, онлайн-курсы для образования, платформы для поиска работы и другие ресурсы, которые помогают улучшить качество жизни.

– Автоматизация и упрощение бизнес-процессов: информационные технологии позволяют автоматизировать и упростить бизнес-процессы, связанные с реализацией социальных программ и услуг. Например, использование электронных систем учета и отчетности позволяет ускорить процедуры, сократить бумажную работу и снизить вероятность ошибок.

– Аналитика данных: современные информационные технологии позволяют собирать и анализировать большие объемы данных, что помогает правительству принимать более обоснованные и основанные на фактах решения. Аналитика данных позволяет выявить тренды, прогнозировать потребности и оценивать эффективность социальных программ и услуг.

– Улучшенная связь с гражданами: информационные технологии предоставляют возможность более эффективного взаимодействия между правительством и гражданами. Электронные системы обратной связи, онлайн-консультации и социальные сети позволяют гражданам высказывать свои мнения, предлагать идеи и участвовать в процессе разработки социальных программ и услуг.

Все эти меры способствуют улучшению доступности, эффективности и качества социальных программ и услуг, а также повышают удовлетворенность и участие граждан в процессе их реализации.

6. Социальное планирование и мониторинг: реализуется через разработку стратегических планов и механизмов мониторинга для оценки эффективности государственных социальных политик и программ и внесения необходимых корректировок.

1. Социальное планирование – это процесс разработки стратегических планов и целей, которые направлены на улучшение социального благополучия населения. Оно включает следующие шаги:

– Определение приоритетных областей: правительство определяет ключевые области, которые требуют внимания и разработки социальных программ, основываясь на социальных проблемах, потребностях и приоритетах населения.

– Сбор и анализ данных: проводятся исследования и сбор данных для оценки текущего состояния и требований в выбранных областях, чтобы лучше понять проблемы, их причины и возможные решения.

– Установление целей и стратегий: определяются конкретные цели и стратегии, которые позволят достичь требуемых изменений в социальной сфере. Это может включать определение показателей результативности и временных рамок.

– Разработка планов действий: создаются детальные планы действий, которые определяют, как будут реализовываться стратегии и достигаться поставленные цели.

2. Мониторинг государственных политик – это процесс систематического сбора и анализа данных для оценки прогресса и результативности реализуемых социальных программ и политик. Он включает следующие шаги:

– Определение показателей и индикаторов: выбираются конкретные показатели и индикаторы, которые будут использоваться для измерения и оценки эффективности социальных программ. Это могут быть показатели, связанные с доступностью, качеством, удовлетворенностью потребителей и другими аспектами.

– Сбор данных: проводится сбор данных на основе выбранных показателей и индикаторов. Это может включать опросы, статистические данные, отчеты и другие источники информации.

– Анализ данных: собранные данные анализируются для оценки прогресса и достижения поставленных целей. Это позволяет правительству определить, насколько успешно реализуются социальные программы и политики, и внести корректировки при необходимости.

– Отчетность и обратная связь: результаты мониторинга представляются в виде отчетов, которые обеспечивают

прозрачность и отвечают на вопросы заинтересованных сторон. Обратная связь от населения и заинтересованных групп также учитывается при оценке эффективности.

– Корректировка и адаптация: информация, полученная в результате.

Важно отметить, что перечисленные инструменты часто используются в комбинации друг с другом, и их эффективность зависит от разработки соответствующих политических мер и их реализации в практике. Именно поэтому, в каждом регионе должны быть сформированы региональные системы инструментов реализации государственной политики в социальной сфере.

Становление социального государства в условиях новой реальности невозможно без всесторонней реализации аспектов человекоцентричности.

Подход, основанный на человекоцентричности, уделяет особое внимание потребностям, правам, достоинству и благополучию людей. Он признает, что каждый человек уникален и заслуживает уважения, заботы и равных возможностей. Вот несколько положений, характеризующих человекоцентричный подход:

1. Уважение к достоинству: предполагает признание и уважение достоинства каждого человека. Это означает отказ от дискриминации, стереотипов, принуждения или ущемления прав и свобод человека.

2. Центральность человека: ставит человека в центр внимания и уделяет приоритет его потребностям, интересам и благополучию. Все решения, политики и действия должны быть направлены на улучшение жизни людей.

3. Равные возможности: стремление обеспечить равные возможности для всех людей, независимо от их пола, возраста, расы, национальности, инвалидности или социального статуса. Это включает доступ к образованию, здравоохранению, труду, юстиции и другим сферам жизни.

4. Участие и сотрудничество: включает активное участие людей в процессе принятия решений, которые затрагивают их жизни. Она подразумевает сотрудничество с людьми, учет их мнений и взаимодействие в партнерстве.

5. Поддержка и эмпатия: предполагает предоставление поддержки и заботы о людях в их ежедневных потребностях и

сложностях. Он основан на эмпатии и понимании, а не на безразличии или равнодушии.

6. Устойчивое развитие: включает стремление к устойчивому развитию, которое удовлетворяет потребности текущего поколения, не нарушая возможности будущих поколений. Она учитывает экологическую, социальную и экономическую составляющие благополучия людей.

Человекоцентричность – это философия и подход, который направлен на создание справедливого и гармоничного общества, где каждый человек имеет равные возможности и права.

Человекоцентричность государственной политики в социальной сфере означает, что правительство и его политики придают первостепенное значение потребностям, интересам и благополучию людей. Она основывается на убеждении, что целью социальной политики должно быть улучшение качества жизни и благосостояния граждан.

Результаты опросов государственных и муниципальных служащих в отдельных регионах, показал, «что 73% опрошенных проявляют готовность оказать помощь гражданам и своим коллегам по разным вопросам даже за пределами своей компетенции» [1]. Кроме того, аспекты человекоцентричности близки в первую очередь специалистам, 30 – 40 лет со стажем службы 5 – 10 лет [1].

Федеральная налоговая служба в рамках государственной программы «Перспектива 2030 (Государство для людей)» приняла Декларацию человекоцентричности ФНС России.

Вот некоторые основные аспекты человекоцентричности государственной политики в социальной сфере, которые предстоит реализовывать на новых территориях РФ в рамках построения социального государства:

1. Учет потребностей и приоритетов граждан: Человекоцентричная политика учитывает мнение и потребности граждан, исходя из их реальных проблем и приоритетов. Она стремится создать и развивать социальные программы и услуги, которые решают конкретные проблемы, такие как доступность здравоохранения, образования, жилья, социальной защиты и других важных областей.

2. Участие граждан: Человекоцентричная политика активно включает граждан в процессы принятия решений и обратной связи. Правительство ставит ударение на прозрачность, открытость и

активное взаимодействие с гражданами, чтобы учесть их мнения и предложения при разработке и реализации социальных программ.

3. Справедливость и равенство: Человекоцентричная политика стремится к достижению социальной справедливости и равенства возможностей. Она учитывает различия в потребностях и уязвимости различных групп населения и направляет усилия на устранение неравенств и дискриминации, чтобы обеспечить равные возможности и доступ к социальным программам и услугам.

4. Качество и доступность: Человекоцентричная политика стремится обеспечить высокое качество предоставляемых социальных услуг и программ. Она уделяет внимание доступности, эффективности и результативности в достижении поставленных целей. Кроме того, она учитывает различные потребности и возможности граждан, чтобы гарантировать их равный доступ к социальным услугам.

5. Стремление к устойчивости: Человекоцентричная политика также ориентируется на устойчивое развитие, то есть на создание и поддержание социальных программ и услуг, способных преодолеть текущие и будущие вызовы. Она уделяет внимание долгосрочной устойчивости и улучшению качества жизни не только для текущих, но и для будущих поколений.

Человекоцентричность государственной политики в социальной сфере подразумевает, что правительство руководствуется интересами и благополучием граждан, создавая справедливую и эффективную систему социальной защиты и поддержки.

В качестве вывода можно отметить, что предстоит большая работа по формированию механизмов разработки и реализации государственной политики в социальной сфере новых территорий РФ; по формированию региональной системы инструментов реализации государственной политики в социальной сфере, а также всесторонней реализации аспектов человекоцентричности в государственной и муниципальной службе.

Список использованных источников

1. Новый вектор государственной службы. / Департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dou.nso.ru/news/1325>